

Totale volumi serie principale e volumi in collana

VOLUMI PUBBLICATI 2020-2025: TOTALE 162

Serie principale

Con **91 volumi pubblicati** nel quinquennio, la serie principale costituisce il 56% della produzione totale.

Ospita contributi da diverse aree disciplinari e include i manuali

Collane

Le collane hanno prodotto complessivamente **71 volumi** (44% del totale). Nel 2025 hanno superato la produzione della serie principale.

Download 2020-2025

Totale serie principale: 173.657

Totale collane: 52.811

Download serie principale e collane

Le discipline

Libri per disciplina

- Arti
- Filosofia
- Letterature e culture
- Lingue e Linguaggio
- Scienze sociali e Diritto
- Storia
- Pubblicazioni istituzionali
- Scienze
- Scienze applicate
- Medicina

I manuali

MANUALI PER DISCIPLINA

■ DIRITTO, SOCIETÀ, ECONOMIA ■ LETTERATURE E CULTURE ■ MEDICINA ■ SCIENZE ■ SCIENZE APPLICATE ■ STORIA

All'interno della serie principale sono pubblicati anche manuali e materiale didattico

Distribuzione dei volumi nelle collane

La casa editrice gestisce **19 collane**.

Nel **2025** sono state attivate due nuove collane:

- **Studi teatrali**, dedicata alle arti performative e alla drammaturgia
- **Quaderni di Prassi Ecdotiche della modernità letteraria**, sulla critica testuale e filologica della letteratura moderna.

Le lingue nel catalogo

Italiano
129 volumi

Inglese
26 volumi

Altre lingue
7 volumi
Portoghese: 2 volumi
Spagnolo: 2 volumi
Multilingue: 3 volumi

I canali di promozione

Bachecca elettronica

Display digitale posizionato nell'atrio dell'Aula Magna dell'Ateneo. Ogni mese vengono presentate le novità editoriali (sia libri che riviste) insieme a rubriche tematiche.

Mailing list profilate

Sistema di newsletter segmentate per area disciplinare e interesse specifico, che permette comunicazioni mirate.

Social media

Ogni pubblicazione viene promossa attraverso i canali social di Milano University Press: su LinkedIn e Mastodon nel 2025 sono stati pubblicati 55 post

Analisi traffico dati

Nel 2025 è stato attivato su OMP il plugin Matomo che permette un'analisi dettagliata dell'origine del traffico dati e permette di esaminare l'impatto delle campagne su Mastodon, diversamente non tracciate.

Di seguito i dati sulla serie principale.

I dati di Matomo non sono sovrapponibili ai dati da OMP.

Social Networks

Campagne

Costo medio impaginazione per volume

1.128€

Anno 2023

Costo medio per volume

1.166€

Anno 2024

Costo medio per volume

1.113€

Anno 2025

Costo medio per volume

Il servizio di impaginazione è esternalizzato. Il service produce i formati PDF e e-pub, i cui costi variano a seconda della complessità del testo (es. volumi con immagini, formule, tabelle o multilingue).

Entrate

Royalties – copie stampate e vendute

Anni	Tot. Royalties copie vendute	Tot. Copie vendute
2023	4.629,23 €	2.605
2024	5.037,27 €	2.416
2025	8.899,12 €	4.143

Numero di copie stampate e royalties generate dalle vendite di edizioni cartacee in modalità print on demand, pari al 5% del prezzo di copertina

Contributi autori esterni

Università degli Studi di Bicocca: iva inclusa	1.220,00 €
Università degli Studi di Torino: iva inclusa	1.155,95 €
Università degli Studi della Basilicata: iva inclusa	1.155,95 €

Totale BPC Book Processing Charge: 3.531,90 €

La sezione Libri di Milano University Press è diamond open access per gli autori affiliati a Unimi.

Chiede invece un contributo agli autori esterni.

Prospettive future:

L'analisi complessiva dei dati del quinquennio 2020-2025 descrive una casa editrice universitaria OA in **crescita**.

L'incremento della produzione (ora attestata sui 50 volumi annuali) e l'articolazione in 19 collane multidisciplinari e multilingue evidenziano la progressiva strutturazione del catalogo.

Punti di forza consolidati

- **Crescita sostenibile:** capacità dimostrata di aumentare la produzione
- **Diversificazione disciplinare:** copertura ampia delle aree scientifiche dell'ateneo con collane specializzate
- **Impatto misurabile:** download in forte crescita che testimoniano utilizzo dei contenuti
- **Costi sotto controllo:** costo medio per volume stabile attorno a 1.100 €
- **Missione sociale:** editoria didattica open access che cerca di abbattere barriere economiche all'istruzione

Sviluppi

- **Accessibilità:** produzione di testi conformi agli standard di accessibilità
- **Multilinguismo:** favorire la produzione di titoli in lingue diverse dall'inglese, corredati da abstract in almeno due lingue e in formati che permettano una traduzione veloce
- **Disseminazione:** potenziare la presenza in network internazionali e aumentare la strategie di social media